

Recherche de l'émergence de la résistance de *Drosophila suzukii* vis-à-vis du phosmet sur fraisier dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Claire Mottet, Elorri Segura, Benoit Barrès

L'objectif de cette thématique en 2018 était d'identifier, chez les drosophiles à ailes tachetées, *Drosophila suzukii*, des populations de références sensibles au phosmet dans une culture (la fraise) où cette substance active n'est pas utilisée en les comparant à des populations prélevées dans des vergers de cerisiers, grâce à des tests biologiques (tests en flacons). Le nombre de prélèvements prévu a été fixé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**. Cinq prélèvements (Figure 1) devaient être effectués, provenant des régions Auvergne-Rhône Alpes (1 prélèvement), Nouvelle-Aquitaine (2 prélèvements), Occitanie (1 prélèvement) et Provence Alpes Côte d'Azur (1 prélèvement). **Aucun prélèvement n'a été reçu pour cette thématique en 2018.**

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du phosmet de *D. suzukii*.

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022